

HOZIRGI KUN PEDAGOGIKASIDA ILG'OR METODLAR VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

O'RAZALIYEV FAXRITDIN BAHRITDINOVICH
Jizzax politexnika instituti "Muhandislik va kompyuter
grafikasi"

kafedrasi assistenti

Tel: +99893 303 69 74 Email: urazaliyev1969@mail.ru

Hossein Navid

University of Tabriz, East Azerbaijan Province,
Tabriz, 29 Bahman Boulevard, Iran

Annotatsiya: Bugungi kunda barcha sohalar singari ta'lim tizimini axborot texnologiyalarisiz tasavvur etib bo'lmaydi. XXI-asr axborot texnologiyalari asri hisoblanadi. Hozirgi kunda ta'lim tizimida ko'zlangan asosiy vazifalardan biri fan va texnika sohasidagi yutuqlar bilan o'quvchilarni o'z vaqtida tanishtirib borish, shu qatorda, turli keraksiz axborotlar ta'siridan o'quvchilarni himoya qilish, davr talabi va milliy o'zligimizga mos keluvchi barkamol avlodni tarbiyalash kabi muhim masalalarga e'tibor qaratiladi. Ilm-fan va ta'lim sohasining rivojlanishida eng muhim rol o'ynaydigan insonlar bu-pedagoglar. Darhaqiqat, oddiy o'qituvchidan tortib, to professor ustozgacha hammasi pedagogdir. Pedagog buyetaklovchi, demak, biz pedagoglarning vazifamiz o'z o'quvchilarimizni, talabalarimizni ilmfan so'qmoqlaridan asta-sekin, bosqichma-bosqich yetaklab, ularni ilm-fan cho'qqilarini zabt etishlariga ko'maklashishdir. O'quvchilarni zamon talablari asosida tarbiyalash bugungi kunning eng muhim vazifalaridan biridir. Bu esa o'qituvchilar zimmasiga ulkan vazifalar yuklaydi. O'qituvchi o'z sohasining mohir bilimdoni, muammolarning oqilona yechimlarini topa oladigan, o'z ustida doimiy ijodiy ishlab, yangiliklar yarata oladigan, o'quvchilari qalbidan munosib o'rin egallagan bo'lishi lozim.

Kalit so'zlar: Axborot texnologiyalari, pedagog, metod, innovatsiya, kompetentlilik, axborot kommunikatsiya, AKT, zamonaviy texnologiyalar.

Аннотация: Сегодня, как и все сферы, систему образования невозможно представить без информационных технологий. 21 век – век информационных технологий. На сегодняшний день одной из основных задач системы образования является своевременное ознакомление обучающихся с достижениями в области науки и техники, а также ограждение обучающихся от влияния различной ненужной информации. вопросы воспитания подходящего и зрелого поколения. Важнейшую роль в развитии науки и образования играют педагоги. На самом деле каждый является педагогом, от обычного учителя до профессора. Педагог – лидер, поэтому задача нас, педагогов, постепенно и шаг за шагом уводить своих учеников и студентов с путей науки и помогать им покорять вершины науки. Воспитание студентов на основе современных требований является одной из важнейших задач сегодняшнего дня. Это накладывает огромные задачи на учителей. Преподаватель должен быть знатоком своего дела, уметь находить разумные решения проблем, постоянно творчески работать над собой, создавать инновации, занимать достойное место в сердцах своих учеников.

Ключевые слова: Информационные технологии, педагог, метод, инновации, компетентность, информационная коммуникация, ИКТ, современные технологии.

Annotation: Today, like all fields, the education system cannot be imagined without information technologies. The 21st century is the age of information technologies. Today, one of the main tasks of the education system is to introduce students to the achievements in the field of science and technology in a timely manner, as well as to protect students from the influence of various unnecessary information. attention is paid to such important issues as bringing up a suitable and mature generation. People who play the most important role in the development of science and education are pedagogues. In fact, everyone is a pedagogue, from an ordinary teacher to a professor. A pedagogue is a leader, so the task of us pedagogues

is to lead our pupils and students gradually and step by step from the paths of science and help them to conquer the heights of science. Educating students based on modern requirements is one of the most important tasks of today. This imposes huge tasks on teachers. A teacher should be an expert in his field, able to find reasonable solutions to problems, constantly work on himself creatively, create innovations, and occupy a worthy place in the hearts of his students.

Key words: Information technologies, pedagogue, method, innovation, competence, information communication, ICT, modern technologies.

KIRISH. O‘quvchilarni zamon talablari asosida tarbiyalash bugungi kunning eng muhim vazifalaridan biridir. Bu esa o‘qituvchilar zimmasiga ulkan vazifalar yuklaydi. O‘qituvchi o‘z sohasining mohir bilimdoni, muammolarning oqilona yechimlarini topa oladigan, o‘z ustida doimiy ijodiy ishlab, yangiliklar yarata oladigan, o‘quvchilari qalbidan munosib o‘rin egallagan bo‘lishi lozim.

Yosh avlodga zamon talablari asosida bilim berish uchun pedagog o‘zining professional kompetentligiga ega bo‘lishi kerak. Bu pedagogik faoliyatni muvaffaqiyatli hal qilish uchun zarur bo‘lgan, kasbiy va shaxsiy sifatlar yig‘indisidir. Pedagogik faoliyatini, pedagogik muloqotni yuqori darajada amalga oshiradigan, o‘quvchilarning ta’lim-tarbiyasi sohasida yuqori darajadagi stabil natijalarga erisha oladigan o‘qituvchini professional kompetentli o‘qituvchi deyish mumkin. Hozirgi kunda mamlakatimizda barcha jabhalar qatori ta’lim sohasida ham juda katta o‘zgarishlar, islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, maktablarda moddiy-texnik baza mustahkamlandi, darsliklar takomillashtirildi. Hozirda darslarni axborot kommunikatsiya texnologiyalarsiz olib borishni tasavvur qilish qiyin. Yangi pedagogik texnologiyalar asosida dars o‘tilishi ta’lim sifati va samaradorligini oshirishga asos yaratmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR. Ta’limning barcha bo‘g‘inlarini shunday tashkil etish kerakki, u yoshlarga chuqur va asosli bilim berish

bilan birga keng qamrovli fikrlashga o'rgatsin. Pedagogik texnologiyaning asosiy mohiyati o'quvchilarni qiziqtirib o'qitish va bilimlarni to'liq o'zlashtirishga erishishdir. Ta'limda berilayotgan bilimlarni o'quvchilarning ko'pchilik qismi puxta o'zlashtirishpedagogik texnologiya joriy etilishining asosiy maqsadi hisoblanadi. Pedagogik texnologiya ta'lim-tarbiya jarayonining mavjud qonuniyatlariga, mamlakatimiz rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlariga, tarixiy taraqqiyot tajribalariga asoslanadi.

NATIJARLAR. Vatanimizdagi ta'lim sohasi rivojlanishida biz albatta rivojlangan xorijiy davlatlar tajribalaridan keng foydalanishga e'tibor bermoqdamiz. Bunday usullardan biri interfaol usullardir. Interfaol usullar har bir o'quvchining faolligiga, erkin va mustaqil fikr yuritishiga asoslanadi hamda o'quvchilar o'qituvchi yordamida va hamkorligida mustaqil ishlash ko'nikma va malakalariga ega bo'lishadi. Pedagogik texnologiyalar asosida o'tkazilgan mashg'ulotlar, o'quvchi talabalarni fikrlashga, o'z nuqtai nazarini asoslashga imkon yaratadi. Ilm-fan va ta'limni rivojlantiruvchi omillardan yana bir eng muhimi shuki, bu AKT dan foydalanish. Chunki hozirgi zamon o'qitish metodlarini AKT siz tasavvur etib bo'lmaydi. Hozirda barcha o'quv fanlari bo'yicha elektron o'quv darslik, vertual laboratoriya ishlari hamda multimediya dasturiy vositalarining yaratilishi fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirib, ustoz-murabbiylarning resurslaridan o'quv-tarbiya jarayonida unumli foydalanayotganligi o'quvchi va talabalarning fanlarni chuqur o'zlashtirishi samaradorligini oshirmoqda. Ayniqsa, Xalq ta'limi vazirligi tomonidan tashkil etilgan. "ZiyoNet", "Uzedu.uz", "Kitob.uz" kabi saytlar dars jarayonida o'quvchilarga videoroliklarni namoyish etish orqali ularda jonli tasavvur hosil qilish, darsliklardan tashqari qo'shimcha ma'lumotlar berish va bu orqali o'quvchi talabalarning bilim, ko'nikma va malakalarini yanada mustahkamlashga qo'l kelmoqda.

MUHOKAMA. Pedagogik texnologiyalar ta'lim-tarbiya jarayonini ilg'or vositalari, metodlar, texnik vositalar, usullariga tayanib takomillashtirish tizimi hisoblanadi. Bu tizim o'qituvchi tomonidan yaratiladi, ta'lim-tarbiya bosqichlarini o'zaro bog'lashga xizmat qiladi. Uning mazmuni va vazifalarini, maqsadini oldindan belgilash, ta'lim tarbiyaning shakllari va vositalarini tayyorlash, o'quvchida shakllantirish ko'zda tutilgan ma'naviy sifatlarni o'zlashtirishga yo'naltirilgan darslarni rejalashtirish kabilarni o'z ichiga oladi.

Ta'limning barcha bo'g'inlarini shunday tashkil etish kerakki, u yoshlarga chuqur va asosli bilim berish bilan birga keng qamrovli fikrlashga o'rgatsin. Pedagogik texnologiyaning asosiy mohiyati o'quvchilarni qiziqtirib o'qitish va bilimlarni to'liq o'zlashtirishga erishishdir. Ta'limda berilayotgan bilimlarni o'quvchilarning ko'pchilik qismi puxta o'zlashtirishi pedagogik texnologiya joriy etilishining asosiy maqsadi hisoblanadi. Pedagogik texnologiya ta'lim-tarbiya jarayonining mavjud qonuniyatlariga, mamlakatimiz rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlariga, tarixiy taraqqiyot tajribalariga asoslanadi.

Hozirgi kunda yangi pedagogik texnologiyalarning 200 ga yaqin turi mavjud. O'qituvchi ana shu texnologiyalardan o'z darsida qanday foydalanishni to'g'ri tanlay bilishi kerak. Bugungi kunda ilm-fan taraqqiyoti natijasida zamonaviy texnika vositalari kirib kelmoqda. An'anaviy o'qitish tizimi, aytish mumkinki, yozma va o'g'zaki so'zlarga tayanib ish ko'rishi tufayli "axborotli o'qitish" sifatida tafsiflanadi, chunki o'qituvchi faoliyati birgina o'quv jarayonining tashkilotchisi sifatida emas, balki nufuzli bilimlar manbaiga aylanib borayotganligini ta'kidlagan holda baholanmoqda.

Bugunning har bir pedagogi har tomonlama rivojlangan, yetuk, barkamol avlodni tarbiyalab, davlatimizga munosib mutaxassis yetkazishni o'z oldiga asosiy maqsad qilib qo'yishi lozim. Shunday ekan, u pedagogik texnologiyalar asosida darsni tashkil etish va ta'lim sifati, samaradorligini oshirishda o'z hissasini qo'shish zimmasidagi asosiy vazifalardan biri ekanligini unutmasligi lozim.

Pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonining unumdorligini oshiradi, o'quvchilarni mustaqil fikrlash jarayonini shakllantiradi, o'quvchilarda bilimga ishtiyoq va qiziqishni oshiradi, bilimlarni mustahkam o'zlashtirish va ulardan amaliyotda erkin foydalanish ko'nikma va malakalarini shakllantiradi.

“Texnologiya” tushunchasi texnikaviy taraqqiyot bilan bog'liq holda fanga 1872-yilda kirib keldi va yunoncha ikki so'zdan texnos- san'at, hunar va logos-fan, ta'limot so'zlaridan tashkil topib, “hunar fani” ma'nosini anglatadi. Pedagogik texnologiya - bu o'qituvchining o'quvchilarga o'qitish vositalari yordamida muayyan sharoitlarda ta'sir ko'rsatishi va bu faoliyat mahsuli sifatida ularda oldindan belgilangan shaxs sifatlarini intensiv shakllantirish jarayonidir. Pedagogik texnologiya - o'quv jarayonini texnologiyalashtirishni butunligicha aniqlovchi tizimli kategoriya. Ilm-fan va ta'lim sohasining rivojlanishida eng muhim rol o'ynaydigan insonlar bu pedagoglardir. Darhaqiqat, oddiy o'qituvchidan tortib to professor ustozgacha hammasi pedagogdir. Pedagog bu-yetaklovchi, demak, biz pedagoglarning vazifamiz o'z o'quvchilarimizni, talabalarimizni ilm-fan so'qmoqlaridan asta-sekin, bosqichma-bosqich yetaklab, ularni ilm-fan cho'qqilarini zabt etishlariga ko'maklashishdir. Pedagogik texnologiyalar ta'lim-tarbiya jarayonini ilg'or vositalari, metodlar, texnik vositalar, usullariga tayanib takomillashtirish tizimi hisoblanadi. Bu tizim o'qituvchi tomonidan yaratiladi, ta'lim-tarbiya bosqichlarini o'zaro bog'lashga xizmat qiladi. Uning mazmuni va vazifalarini, maqsadini oldindan belgilash, ta'lim tarbiyaning shakllari va vositalarini tayyorlash, o'quvchida shakllantirish ko'zda tutilgan ma'naviy sifatlarni o'zlashtirishga yo'naltirilgan darslarni rejalashtirish kabilarni o'z ichiga oladi.

O'quvchilarni zamon talablari asosida tarbiyalash bugungi kunning eng muhim vazifalaridan biridir. Bu esa o'qituvchilar zimmasiga ulkan vazifalar yuklaydi. O'qituvchi o'z sohasining mohir bilimdoni, muammolarning oqilona yechimlarini topa oladigan, o'z ustida doimiy ijodiy ishlab, yangiliklar yarata oladigan, o'quvchilari qalbidan munosib o'rin egallagan bo'lishi lozim.

Yosh avlodga zamon talablari asosida bilim berish uchun pedagog o'zining professional kompetentligiga ega bo'lishi kerak. Bu pedagogik faoliyatni muvaffaqiyatli hal qilish uchun zarur bo'lgan, kasbiy va shaxsiy sifatlar yig'indisidir. Pedagogik faoliyatini, pedagogik muloqotni yuqori darajada amalga oshiradigan, o'quvchilarning ta'lim-tarbiyasi sohasida yuqori darajadagi stabil natijalarga erisha oladigan o'qituvchini professional kompetentli o'qituvchi deyish mumkin. Hozirgi kunda mamlakatimizda barcha jabhalar qatori ta'lim sohasida ham juda katta o'zgarishlar, islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, maktablarda moddiy-texnik baza mustahkamlandi, darsliklar takomillashtirildi. Hozirda darslarni axborot kommunikatsiya texnologiyalarsiz olib borishni tasavvur qilish qiyin. Yangi pedagogik texnologiyalar asosida dars o'tilishi ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga asos yaratmoqda.

O'qituvchi mehnatining samarasi shogirdlarining nafaqat yurtimizda, balki xalqaro miqyosdagi fan olimpiadalarda, ko'rik-tanlovlarda qo'lga kiritgan yutuqlarida namoyon bo'ladi. Vatanimizdagi ta'lim sohasi rivojlanishida biz albatta rivojlangan xorijiy davlatlar tajribalaridan keng foydalanishga e'tibor bermoqdamiz. Bunday usullardan biri interfaol usullardir. Interfaol usullar har bir o'quvchining faolligiga, erkin va mustaqil fikr yuritishiga asoslanadi hamda o'quvchilar o'qituvchi yordamida va hamkorligida mustaqil ishlash ko'nikma va malakalariga ega bo'lishadi. Pedagogik texnologiyalar asosida o'tkazilgan mashg'ulotlar, o'quvchi talabalarni fikrlashga, o'z nuqtai nazarini asoslashga imkon yaratadi. Ilm-fan va ta'limni rivojlantiruvchi omillardan yana bir eng muhimi shuki, bu AKT dan foydalanish. Chunki hozirgi zamon o'qitish metodlarini AKT siz tasavvur etib bo'lmaydi. Axborotlarning animatsiyalar orqali uzatilishi o'quvchilarni darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Kompyuter dasturlari yordamida ko'rgazmalar tayyorlash, taqdimotlar va videoroliklar yaratish yangi mavzuni tushuntirishda katta samara beradi. Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida rangli qog'ozdan turli gullar, maketlar, parranda va jonzotlar shakllarini yasash, gazlamalardan buyumlar

yasash usullari o'rgatiladi. Plastilindan buyumlar yasash, hayvonlar shaklini yasash va applikasiya, mozaika usulida ishlash kabi jarayonlar ham amalga oshiriladi. Shuningdek, texnologiya darslarida berilgan amaliy ishlarni bosqichli bajarish bilan birga mavzuga oid savol-topshiriqlarga javob berishi, ishni sifatli bajarishi hamda xavfsizlik qoidalariga rioya qilishi zarur. Bu vazifalarni bajarishda boshlang'ich sinf o'qituvchisi yangi axborot texnologiyalaridan foydalanishi ko'zlangan maqsadga erishishda muhim omil bo'ladi. Shuni ham aytib o'tish joizki, agar o'qituvchi texnologiya darslarida qo'llaniladigan xavfsizlik qoidalarini taqdimot ko'rinishida tayyorlab o'quvchilarga har darsda namoyish etsa, yanada maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki o'quvchilar har darsda shu taqdimotni ko'rganlaridan keyin albatta eslarida qoladi, shunga amal qilishadi va natijada turli ko'ngilsiz hodisalarning oldi olinadi. Turli kasb egalari va kasb-hunarga oid ma'lumotlarni kengroq yoritishda axborot texnologiyalaridan unumli foydalanish yuqori samara beradi.

XULOSA. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, pedagogik texnologiya asosida o'quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etish va boshqarish imkoniyati tug'iladi va u o'qituvchining yaqin ko'makdoshiga aylanadi yoki uning funksiyalarini to'liq bajarishi mumkin. Natijada, mantiqiy bog'langan qisqa yo'llardan shunday olib boriladiki, oqibatda o'quvchilar deyarli xato qilmaydilar va o'quvchi ularning natijasini ma'lum qilish bilan mustahkamlash imkoniyatini yaratadi hamda ta'lim maqsadini to'la amalga oshirish sari yana yangi qadamlar qo'yiladi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR (REFERENCES):

1. Мухитдинов А.А. Роль 3D технологий в процессе формирования конструктивных компетенций студентов //international conferences on learning and teaching, 2022, Т.1. № 2. (Mukhitdinov A. A. The role of 3D technologies in the formation of constructive competencies of students // international conferences on learning and teaching, 2022, Vol.1. № 2).

2. Айнакулов М. Таълим сифатини таъминлашда компетентли ёндашув курсаткичлари. -НамДУ илмий ахборотномаси. 2021 йил 6 сон. – бет 485-490. (Aynakulov M. Indicators of a competent approach to ensuring the quality of education. -NamDU scientific newsletter. Issue 6 of 2021. – page 485-490.)
3. Мухитдинов А.Б. Новые современные педагогические технологии в дисциплинах графической грамотности студентов первого курса в технических вузах // “International conference on learning and teaching (2022/2)” International Scientific Conference. стр. 162. (Mukhitdinov A.B. New modern pedagogical technologies in the disciplines of graphic literacy of first-year students in technical universities // “International conference on learning and teaching (2022/2)” International Scientific Conference. page 162).
4. Б.Б.Худойбердиев Электронное научно-практическое периодическое издание «Экономика и социум». ISSN 2225-1545. Выпуск №2 (93)-1 (февраль, 2022). стр. 528-533.
5. Гаппаров Б.Н. ва бошқалар. “Халқ педагогикаси”-Т.: Тафаккур, 2009. –бет 260. // Gapparov B.N. and others. "People's pedagogy"-Т.: Tafakkur, 2009. - page 260.
6. Гаппаров Б.Н. “Основные требования к педагогической профессии в нашем обществе” “НамДУ илмий ахборотномаси” журналы. Наманган. 2022 йил.№ 3 –Б. 664-668.// Gapparov B.N. "Osnovnyye trebovaniya k pedagogicheskoy professionii v nashem obshchestve" "NamDU Scientific Bulletin" jurnal. Namangan. 2022. №. 3 -B. 664-668.
7. Гаппаров Б.Н. “Педагогикада меҳнат тарбиясининг ахамияти “НамДУ илмий ахборотномаси” журналы. Наманган. 2022 йил.№ 4 –Б. 609-612. // Gapparov B.N. "The importance of labor training in pedagogy" jurnal "NamDU Scientific Bulletin". Namangan. 2022. №. 4 -B. 609-612.
8. Гаппаров Б.Н. “Взгляды восточных мыслителей на семью и семейное воспитание” “Экономика и социум” журнал. Выпуск №2 (93)-1 (февраль,

2022). С. 264-270. // Gapparov B.N. "Vzglyady vostochnyx mysliteley na semyu i semeynoe vospitanie" "Ekonomika i sotsium" jurnal. Vipusk №2 (93)-1 (February 2022). S. 264-270.

9. Айнакулов М. Таълим сифатини таъминлашда компетентли ёндашув курсаткичлари. -НамДУ илмий ахборотномаси. 2021 йил 6 сон. – бет 485-490. // Aynakulov M. Indicators of a competent approach to ensuring the quality of education. -NamDU scientific newsletter. Issue 6 of 2021. – page 485-490.

10. Айнакулов М. Direktions and mechanisms of development of cultural recreation areas in Jizak region. – Россия, г.Саратов.: Электронное периодическое издание «Экономика и социум». ISSN 2225-1545. Выпуск № 5 (96) (Май, 2022). стр. 53-56. // Aynakulov M. Direktions and mechanisms of development of cultural recreation areas in Jizak region. - Russia, Saratov.: Electronic periodical "Economics and Society". ISSN 2225-1545. Issue No. 5 (96) (May, 2022). pp. 53-56.

11. Makhkamovich S.A. The Quality Education For Engineering Graphics Teaching Material Construction //JournalNX. – С. 270-277. // Makhkamovich S.A. The Quality Education For Engineering Graphics Teaching Material Construction //JournalNX. - S. 270-277.

12. Соатов А.М. Электронное научно-практическое периодическое издание «Экономика и социум». ISSN 2225-1545. Выпуск №2 (93)-1 (февраль, 2022). стр. 485-490. // Soatov A.M. Electronic scientific and practical periodical journal "Economics and society". ISSN 2225-1545. Vypusk #2 (93)-1 (February 2022). str. 485-490.

13. Соатов А.М., Мухитдинов А.А., Абдуллаев У. Учебно производственные задачи в кружковых работах //Передовые инновационные разработки. Перспективы и опыт использования, проблемы внедрения в производство. – 2019. – С. 200-202. // Soatov A.M., Mukhitdinov A.A., Abdullaev U. Uchebno proizvodstvennyye zadachi v krukkovykh rabotakh //Peredovye innovatsionnye

razrabotki. Perspektivy i opyt ispolzovaniya, problemy importeniya v proizvodstvo.
- 2019. - S. 200-202.

14. Ёразалиев Ф.Б. Электронное научно-практическое периодическое издание
“Экономика и социум” Журнал. Выпуск №2 (93)-1 (февраль, 2022). С. 264-270.

// Orazaliev F.B. "Economics and society" electronic scientific and practical
periodical publication. Vypusk #2 (93)-1 (February 2022). S. 264-270.

15. Мухитдинов А.Б. Новые современные педагогические технологии в
дисциплинах графической грамотности студентов первого курса в
технических вузах // International conference on learning and teaching (2022/2),
International Scientific Conference. стр. 162 (Mukhitdinov A.B. New modern
pedagogical technologies in the disciplines of graphic literacy of first-year
students in technical universities // International conference on learning and
teaching (2022/2), International Scientific Conference. page 162).

16. Абдуганиев А., Соатов А., Мухитдинов А.Б., Айнакулов Х.,
Мухитдинов А. А. Отбор объектов для практических работ студентов по
черчению // Казань. Молодой ученый. 2016 г. №2. 113-117 (Abduganiev A.,
Soatov A., Mukhitdinov A.B., Ainakulov Kh., Mukhitdinov A.A. Selection of
objects for practical work of students in drawing // Kazan. Young scientist. 2016
№2. 113-117).

17. Мухитдинов А.Б., Мухитдинов А.А. Современные проблемы в курсе
начертательной геометрии в системе высшего образования.–2019.
(Mukhitdinov A.B., Mukhitdinov A.A. Modern problems in the course of
descriptive geometry in the system of higher education.–2019.).

18. Соатов А. М., Мухитдинов А. А., Абдуллаев У. Учебно производственные
задачи в кружковых работах // Передовые инновационные разработки.
Перспективы и опыт использования, проблемы внедрения в производство.–
2019.–С. 200-202. (Soatov A. M., Mukhitdinov A. A., Abdullaev U. Educational
and production tasks in circle work // Advanced innovative developments. Prospects

and experience of use, problems of implementation in production. - 2019. - S. 200-202).

19. . Исанов А.П. Личность Педагога. //Международная научно-практическая конференция. 2022, май // Isanov A.P. The personality of the teacher. //International scientific and practical conference. May 2022.
20. Исанов А.П. Методы развитых стран по оценке деятельности ВУЗ. Международная научно-практическая конференция. С. 2021, 117-120 // Isanov A.P. Methods of developed countries for evaluating the activities of the university.// International scientific and practical conference. S. 2021, 117-120.
21. Qosimov J.A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – No. 1.
22. Aynakulov, M., Gapparov, B., Soatov, A., Mukhitdinov, A. Cooperative cluster in transport enterprises of Jizzak Region, its application and mutual acceptance AIP Conference Proceedings, 2024, 3045(1), 050018.
23. Nematillaevich G.B., Egamkulovich K.I. Professional Training-Main Evaluation and Criteria //JournalNX. – pp. 411-415.
24. B.N.Gapparov and others. “Education and science in the 21st century” International scientific journal. Russia. 2022. p. 548-553.
25. B.N.Gapparov. International scientific and practical journal "Economy and Society" ISSN 2225-1545. Rossiya. 2022. p.264-270.